

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IQTISODIY SAVODXONLIKNI OSHIRISH YO'LLARI

Meliyev Sobirjon Xolmurodovich

*O'zMPU Boshlan'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrasida dotsenti,
pedagogika fanlari falsafa doktori(PhD)*

Yaxshilikova Durдона Sobir qizi

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang'ich ta'lim)*

durdonayaxshilikova72gmail.com

[+998954540401](tel:+998954540401)

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy savodxonligini shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy asoslari hamda samarali pedagogik usullari tahlil qilinadi. Zamonaviy tadqiqotlarga tayangan holda, bolalarda pul, tejash, ehtiyoj va xohish tushunchalarini maktab davridanoq shakllantirish zarurligi asoslab beriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga xos iqtisodiy masalalarga namunalar keltirib o'tiladi. Qo'shimcha tarzda, dars jarayonida qo'llash mumkin bo'lgan sodda va samarali metodlar tavsiya etiladi. Bunday o'qitish metodlari oilaviy moliyaviy tarbiya bilan integratsiyalashgan yondashuv o'quvchilarning iqtisodiy tushunchalarni anglash darajasini sezilarli tarzda oshiradi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy savodxonlik, moliyaviy tarbiya, interaktiv metodlar, boshlang'ich ta'lim, tejash, budjet, kompetensiya.

Аннотация: В статье анализируются научные основы формирования и развития экономической грамотности учащихся начальных классов, а также эффективные педагогические методы её развития. Опираясь на современные исследования, обосновывается необходимость формирования у детей понятий денег, сбережений, потребностей и желаний уже в школьный период. Приводятся примеры экономических задач, соответствующих возрастным особенностям учащихся начальных классов. Дополнительно предлагаются простые и эффективные методы, которые могут быть использованы в учебном процессе. Интеграция данных методов обучения с семейным финансовым воспитанием

способствует значительному повышению уровня понимания учащимися экономических понятий.

Ключевые слова: Экономическая грамотность, финансовое воспитание, интерактивные методы, начальное образование, сбережения, бюджет, компетенция.

Abstract: This article analyzes the scientific foundations of forming and developing economic literacy among primary school students, as well as effective pedagogical methods for its improvement. Based on modern research, the necessity of introducing concepts such as money, saving, needs, and wants from the early school years is substantiated. Examples of age-appropriate economic tasks for primary school students are provided. Additionally, simple and effective teaching methods that can be applied in the classroom are recommended. The integration of these teaching methods with family financial education significantly increases students' level of understanding of economic concepts.

Keywords: Economic literacy, financial education, interactive methods, primary education, saving, budget, competence.

Jadallashayotgan davrda, bozor iqtisodiyotining rivojlanishi hamda kundalik hayotda moliyaviy munosabatlarning murakkablashuvi sharoitida iqtisodiy savodxonlik kishining muhim kompetensiyalaridan biriga aylandi. Bu esa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni erta shakllantirish ularning kelajakdagi moliya borasida mas'uliyat va ongli qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol hisoblanadi.

Iqtisodiy savodxonlik deganda shaxsning pul, resurs, tejash, ehtiyoj va xohish, mehnat va daromad kabi tushunchalarni anglash, ulardan oqilona foydalanish va kundalik hayotda to'g'ri moliyaviy qaror qabul qila olish ko'nikmasi tushuniladi.

Iqtisodiy savodxonlik bolalarda pulning qadri, mehnatning ahamiyati, sotib olayotgan yoki sotayotgan mahsulotlarining qiymati haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantiradi. Boshlang'ich sinflarda bu jarayonni sodda va hayotiy misollar orqali tushuntirish maqsadga muvofiq va samarali yo'ldir. Masalan, xarid qilish jarayonida bolalarning o'zi bevosita ishtirok etishi kundalik hayotga moslashtirishda juda muhim rol o'ynaydi.

Iqtisodiy savodxonlikni oshirishning asosiy rollari:

1. Dars jarayonida iqtisodiy tushunchalarni integratsiya qilish. Matematika, ona tili, tabiiy fan darslarida iqtisodiy mazmundagi masalalar va matnlarni qo'llash samarali hisoblanadi. Masalan, pul birliklari bilan bog'liq masalalar, xarid va qaytim hisoblash, tejash haqida matnlar o'quvchilarning iqtisodiy tafakkurini rivojlantiradi.

2. Rolli o'yinlar va amaliy mashg'ulotlar. "Do'kon", "Bank", "Bozor" kabi rolli o'yinlar orqali bolalar sotuvchi va xaridor munosabatlarini tushunib boradilar. Bu usul nafaqat iqtisodiy bilim, balki muloqot va hisob-kitob ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

3. Tejash madaniyatini shakllantirish. O'quvchilarga pulni maqsadli sarflash va jamg'arish odatini o'rgatish muhimdir. Masalan, shaxsiy jamg'arma qutichasi (kopilka) tashkil etish orqali bolalarda sabr-toqat va rejalashtirish ko'nikmasi rivojlanadi.

4. Ota-onalar bilan hamkorlik. Iqtisodiy tarbiya faqat maktab bilan cheklanib qolmasligi kerak. Ota-onalar bolalarga oilaviy budjetni sodda shaklda tushuntirishi, xarid jarayoniga ularni jalb etishi maqsadga muvofiqdir. Bu bolada mas'uliyat hissini oshiradi.

5. Innovatsion va interfaol metodlardan foydalanish. Multimedia vositalari, iqtisodiy mazmundagi ertak va videoroliklar, kichik loyihalar orqali darslarni qiziqarli tashkil etish mumkin.

Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda uni bir nechta fanlar bilan integratsiya qilish o'quvchilar salohiyatini oshirishda katta yordam beradi.

Matematika fani bilan integratsiya qilish orqali o'quvchilar iqtisodiy vaziyatlarni tahlil qila oladi. Bunda o'quvchilarga jadval tuzish, unda esa bir haftalik xarajatlarini aks ettirish, diagramma va grafiklar orqali daromad va xarajatni tasvirlash topshiriqlarini berish mumkin.

Ona tili va o'qish savodxonligi darslari orqali o'quvchilar iqtisodiy tushunchalarni matn orqali anglashini va nutqini rivojlantirishi mumkin. "Tejamkor bola", "Halol mehnat" kabi mavzular ostida iqtisodga oid atamalarni keltirib, ular nima ekanligini bolaga anglatishi mumkin. Ikkita o'quvchini chiqarib "Xaridor va sotuvchi suhbat" mavzusida dialog tuzdirish o'quvchilarda og'zaki nuqtani shakllantirish lozim.

Tabiiy fan darsligi, albatta, bolada tejamkorlik tushunchasini shakllantirishda juda katta xizmat qiladi. Sababi, tabiiy fan darsligidagi mavzular tabiat bilan bevosita bog'liqdir. Suv va elektr energiyasini tejash, ulardan oqilona foydalanish iqtisodiy savodxonlikni ekologik madaniyat bilan bog'laydi. Texnologiya fani orqali o'quvchilar maeriallarni tejab ishlatishni, isrof qilmaslikni o'rganadi. Yasagan narsalarini qo'yib mini-yarmarkalar o'tkazish o'quvchi xotirasida hisob-kitob amallari yaxshi shakllanadi. Fanlararo integratsiya bolaning bilimini mustahkamlaydi, mavzuni hayotiyashtiradi, mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi, o'quvchining iqtisodiy tafakkurini kengaytiradi. Eng muhimi iqtisodiy savodxonlik alohida mavzu sifatida emas, balki kundalik hayot bilan bog'liq tizimli ko'nikma sifatida shakllanadi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, iqtisodiy savodxonlikni fanlararo integratsiya asosida tashkil etish o'quvchilarda nazariy tushunchalarni shakllantiradi. Biroq mazkur bilimlar amaliy mashqlar, xususan iqtisodiy mazmundagi masalalar orqali mustahkamlangandagina samarali natija beradi. Shu bois, quyida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos iqtisodiy masalalardan bir qanchasini tahlil qilib o'tamiz.

1-masala. Aziza do'kondan 8 000 so'mlik daftar va 5 000 so'mlik ruchka sotib oldi. U sotuvchiga 20 000 so'm berdi. Aziza qancha qaytim oladi?

Masalaga qisqa shart tuzamiz:

Bor edi - 20000 so'm

Daftar - 8000 so'm

Ruchka - 5000 so'm

Qoldi - ? so'm

Yechish: $8\ 000 + 5\ 000 = 13\ 000$ so'm (jami xarajat)

$20\ 000 - 13\ 000 = 7\ 000$ so'm (qaytim)

Javob: Aziza yetti ming so'm qaytim oladi.

Bu masala orqali o'quvchida jami xarajatni hisoblash, pul ayirish, "xarajat" va "qaytim" tushunchalarini anglash ko'nikmasini shakllantiradi.

2-masala. Madina 15 000 so'mga material oldi va undan 25 000 so'mlik qo'l mehnati buyumi yasab sotdi. U qancha foyda ko'rdi?

Yechish: $25\ 000 - 15\ 000 = 10\ 000$ so'm (foyda)

Bu masala orqali o'quvchi "xarajat" va "foyda" farqini tushunadi, daromadni hisoblashni o'rganadi, tadbirkorlik tafakkuri shakllanadi.

3-masala. Dilshodda 30 000 so‘m bor. U 28 000 so‘mlik o‘yinchoq yoki 18 000 so‘mlik kitob sotib olishi mumkin. Agar u kitob olsa, qancha puli ortadi?

Yechish: $30\,000 - 18\,000 = 12\,000$ so‘m

Bu masala o‘quvchilarda iqtisodiy tanlov tushunchasini, oqilona qaror qabul qilishni, ehtiyoj va xohish farqini o‘rgatadi.

Yuqorida keltirilgan iqtisodiy mazmundagi masalalar o‘quvchilarda daromad, xarajat, foyda va budget tushunchalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Biroq mazkur masalalarning samaradorligi ularni to‘g‘ri metodik yondashuv asosida tashkil etishga bog‘liq. Shu bois iqtisodiy masalalarni o‘qitishda zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Darslarimizda foydali bo‘ladigan metodlar:

“Brainstorming” ya‘ni “Aqliy hujum” metodi.

O‘quvchilarga “Pul nima uchun kerak?”, “Nima uchun tejash muhim?” kabi savollar berilib, ularning erkin fikrlashi rag‘batlantiriladi. Bu usul iqtisodiy tushunchalarni mustaqil anglashga yordam beradi.

“Do‘kon” o‘yini

O‘quvchilar sotuvchi va xaridor rollarini bajaradilar. Narx belgilash, hisob-kitob qilish, qaytim berish orqali amaliy iqtisodiy ko‘nikmalar shakllanadi.

Muammoli ta‘lim (Problem-based learning)

O‘quvchilarga hayotiy vaziyat beriladi:

“Aziza 10 000 so‘m pulga ega. U daftar va ruchka sotib olishi kerak. Qanday qilib pulni to‘g‘ri taqsimlaydi?”

Bu metod bolalarda tahlil qilish va qaror qabul qilish ko‘nikmasini rivojlantiradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish zamonaviy ta‘limning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Iqtisodiy tushunchalarni fanlararo integratsiya asosida o‘qitish o‘quvchilarda nazariy bilimlarni tizimli ravishda shakllantirishga xizmat qiladi. Iqtisodiy mazmundagi masalalardan foydalanish esa mazkur bilimlarni amaliy jihatdan mustahkamlash imkonini beradi. Daromad, xarajat, foyda, budget kabi tushunchalar matematik hisob-kitob, muammoli vaziyatlar va hayotiy misollar orqali o‘zlashtirilganda o‘quvchilarning iqtisodiy tafakkuri rivojlanadi. Muammoli ta‘lim, interfaol metodlardan foydalanish iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish samaradorligini oshiradi. Mazkur metodlar o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, oqilona qaror qabul qilish va mas‘uliyat hissini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning nazariy va amaliy asoslari. – Toshkent: Fan.
2. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent. Ishmuhamedov R. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent.
3. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. – Toshkent.
4. Moliyaviy savodxonlik asoslari (umumiy o'rta ta'lim uchun metodik qo'llanma). – Toshkent.
5. Mamatqulov A. Boshlang'ich sinf matematika darsliklari: nazariya va amaliyot. – Toshkent.

